

JOSEBA LOUZAO VILLAR

LAS RESISTENCIAS ANTICONCILIARES

Las apariciones marianas en España después del Vaticano II

El teólogo alemán Karl Rahner habló de una “era piana” para referirse a ese período de la historia de la Iglesia católica que se puede delimitar entre los pontificados de Pío IX (1846-1878) y Pío XII (1939-1958)¹. Este siglo largo eclesiástico puede ser caracterizado, entre otras muchas cuestiones, como una edad dorada del culto mariano a partir de dos dogmas sobre la Virgen María que marcaron el desarrollo posterior de la mariología². Pío IX proclamó la Inmaculada Concepción en 1854, dogmatizando así una creencia tradicional y popular que había sido discutida por diferentes planteamientos teológicos. Un siglo después era Pío XII quien estableció otro dogma mariano, el de la Asunción corpórea en el cielo de María como consecuencia de su nacimiento sin mancha. Ambos dogmas estaban, por tanto, interconectados. En paralelo, se desarrolló entonces una compleja cultura visionaria construida sobre las apariciones de La Salette (1846), Lourdes (1858) y Fátima (1917). Como subraya el historiador Jaroslav Pelikan, si «Roma era la cabeza de la Iglesia, Lourdes era su corazón»³.

Después del concilio Vaticano II, una parte importante de esta cultura visionaria se transformó. Se mantuvo la devoción mariana de las grandes apariciones anteriores, pero comenzaron a surgir nuevos fenómenos aparicionistas que rompían en cierta manera con la tradición y que se convertían en una punta de lanza contra las decisiones tomadas en el Aula Conciliar. De esta forma, la nueva cultura visionaria se transformaba en una vanguardia anticonciliar en muchos sentidos. En España, no fueron pocas las apariciones que se situaban en este marco con la generación de un movimiento disidente (cismático en varias ocasiones), que proponía una moral integrista, una teología de combate contra el mundo y una búsqueda del fortalecimiento de una mentalidad de Cristiandad. Y esta es, en parte, la historia que quisiéramos contar a partir de aquí. Los dos hilos principales de esta resistencia en España se vehicularon a través de la Fundación María Mensajera, que jugó un papel esencial en la divulgación de estas apariciones, y de los fenómenos visionarios desarrollados en torno a Garabandal y El Palmar de Troya, donde incluso se produjo con un cisma eclesial.

¹ Karl Rahner, *Tolerancia, libertad, manipulación*, Herder, Barcelona 1978, pp. 138-140.

² Para profundizar en todo este proceso, Joseba Louzao, *La Virgen y lo sagrado. La cultura aparicionista en la Europa contemporánea*, in «Vínculos de Historia» 8(2019), pp. 152-170.

³ Jaroslav Pelikan, *María a través de los siglos. Su presencia en veinte siglos de cultura*, PPC, Madrid 1997, p. 190.

Para terminar esta introducción, no me resisto a volver a señalar que enfrentarse a lo sobrenatural desde una perspectiva racionalista puede ser válido y legítimo, pero nada interesante para el oficio del historiador que quiere comprender ese país extraño que es el pasado. Como nos enseñó con gran sabiduría Quentin Skinner: «however bizarre the beliefs we are studying may seem to be, we must begin by trying to make the agents who accepted them appear as rational as possible»⁴. Sé que no he sido el primero en esta aventura historiográfica⁵.

1. Una respuesta mariana al concilio Vaticano II

El concilio impactó sobre el culto mariano de una manera profunda. Sin pretenderlo, las decisiones tomadas durante el Vaticano II habían generado diversos problemas y conflictos a nivel teológico-pastoral. Incluso hubo quien se preguntaba si la devoción popular mariana era compatible con las disposiciones conciliares. De una edad dorada se pasaba a una especie de invierno mariano que descolocó a muchos creyentes. De hecho, Pablo VI escribió la Exhortación Apostólica *Marialis cultus* (1974) para resolver algunas de las dudas que se habían ido generando en los años posconciliares. El romano pontífice pretendía defender la renovación de la piedad mariana. Como analizó en sus estudios sobre el valle cántabro de Nansa el antropólogo William Christian, tras el concilio se intentó corregir la piedad popular basada en las imágenes y las peregrinaciones, especialmente entre las generaciones más jóvenes de sacerdotes y seminaristas⁶. Se inutilizaba así, consciente o inconscientemente, parte de su carácter más identitario e, incluso, político.

⁴ Quentin Skinner, *Visions of Politics. Volumen 1: Regarding Method*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 40.

⁵ Tenemos múltiples estudios que nos permiten conocer este universo de manera adecuada. A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, pueden citarse: Francisco Javier Ramón Solans – Roberto di Stefano (eds.), *Marian Devotions, Political Mobilization, and Nationalism in Europe and America*, Palgrave, Basingstoke 2016; Ruth Harris, *Lourdes. Body and Spirit in the Secular Age*, Penguin Press, London 1999; David Blackbourn, *Marpingen: Apparitions of the Virgin Mary in Nineteenth-Century Germany*, Alfred A. Knopf, New York 1994; Chris Maunder, *Our Lady of the Nations: Apparitions of Mary in Twentieth-century Catholic*, Oxford University Press, Oxford 2016; Jeffrey S. Bennett, *When the Sun Danced: Myth, Miracles, and Modernity in Early Twentieth*, University of Virginia Press, Charlottesville 2012; Sandra L. Zimdars-Swartz, *Encountering Mary: From La Salette to Medjugorje*, Princeton University Press, Princeton 1991; Paolo Apolito, *Apparitions of the Madonna at Oliveto Citra. Local Visions and Cosmic Drama*, Penn State University Press, University Park 1998; José Barreto, *Religião e Sociedade: dois ensaios, Lisboa*, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa 2003; William A. Christian, *Apariciones Castilla y Cataluña (siglo XIV-XVI)*, Nerea, Madrid 1990; Élisabeth Claverie, *Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions*, Gallimard, Paris 2003; o Claude Langlois, *Mariophanies et mariologies au XIX^e siècles. Méthode et histoire*, en Jean Comby (ed.), *Théologie, histoire et piété mariale*, Profac, Lyon 1997, pp. 19-36.

⁶ William A. Christian, *Religiosidad popular: estudio antropológico en un valle*, Tecnos, Madrid 1978.

El desconcierto se apoderó de muchos creyentes, que se sentían señalados o amenazados por las nuevas formas devocionales que se pretendían instaurar. Este contexto afectó a la cultura aparicionista que se había ido generando a lo largo de los siglos antecedentes.

La preocupación sobre las posibles desviaciones doctrinales en este universo ya había aparecido entre las autoridades eclesíásticas. Solo hay que observar el papel que habían jugado sacerdotes y religiosos, como José Antonio Laburu o Amado de Cristo Burguera y Serrano, en las críticas a la sobrenaturalidad de las apariciones marianas en la localidad guipuzcoana de Ezkioga en plena Segunda República española⁷. Tanto el jesuita como el franciscano recorrieron gran parte del país insinuando que, detrás de este masivo fenómeno visionario – el más numeroso en cantidad de videntes hasta ese momento fecha, y en la actualidad superado por Medjugorje –, se encontraba una especie de contagio mental⁸. Antes del concilio el propio cardenal Alfredo Ottaviani, a la sazón secretario del Santo Oficio, ya estaba denunciando que se había expandido peligrosamente dentro de la piedad popular una querencia por lo extraordinario que terminaba por apartar a los fieles de la predicación y de la vida sacramental⁹. Por lo tanto, una devoción tradicional se convertía en un arma de doble filo.

En gran medida, parecía bastante lógico que saltasen las alarmas dentro de la curia pontificia. Las tensiones que se estaban generando no estaban exentas de riesgos en un contexto posconciliar ya de por sí conflictivo. A todo ello, además, habría que unir las consecuencias dogmáticas y pastorales que podían tener algunos de los mensajes que se transmitían en estos entornos, sobre todo, por su amplia repercusión en la vida creyente de algunos de sus devotos. No era, por tanto, una cuestión baladí. Tal y como puso de manifiesto Zimdars-Swartz al estudiar el universo social y cultural de las apariciones marianas, habrá que atender a los dos niveles del fenómeno: a la experiencia religiosa de los videntes y a la interpretación colectiva y los conflictos teológicos que se desarrollan en torno al mensaje mariano¹⁰. Por ejemplo, en las conocidas apariciones multitudinarias de la localidad bosnia de Medjugorje – cuya actividad se inició en la década de los ochenta del siglo pasado y sigue siendo hoy un lugar de peregrinación – hubo videntes que potenciaron ir más allá de la función intercesora de la Virgen María al considerarla “corredentora”¹¹. Para muchos teólogos y prelados católicos el

⁷ Amado de Cristo Burguera y Serrano, *Los hechos de Ezquioga ante la razón y la fe: estudio histórico, patológico, psicológico-psiquiátrico y teológico documentado*, Casa Martín, Valladolid 1934.

⁸ Joseba Louzao, *La Virgen y la salvación de España. Un ensayo de historia cultural durante la Segunda República*, in «Ayer» 82(2011), pp. 204-205. Puede completarse con William A. Christian, *Las visiones de Ezkioga*, Ariel, Barcelona 1997 o Ander Gondra - Gorka López de Munain, *Visiones. Mística y política en el País Vasco*, Sans Soleil Ediciones, Vitoria- Gasteiz 2017.

⁹ «L' Osservatore Romano», 4 de febrero de 1951.

¹⁰ Sandra L. Zimdars-Swartz, *Encountering Mary*.

¹¹ Elisabeth Claverie, *Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions*, Gallimard, Paris 2003.

uso, aunque sea piadoso, de este título genera una mayor confusión en los fieles y una clara desviación del magisterio eclesial.

A pesar de la preeminencia explicativa que se ha otorgado a los avances secularizadores, también durante el siglo XIX se vivió en toda Europa un renacimiento religioso. Un *revival*, asentado en una entramado devocional (el Rosario, las devociones marianas, las peregrinaciones, el culto del Sagrado Corazón, los Jubileos o la figura del Papa), que ha puesto de manifiesto los propios límites del paradigma de la secularización. Estas devociones fueron mucho más que meros elementos supersticiosos usados por amplios sectores de población que vivían anacrónicamente y fuera de su contexto histórico. De esta manera, se recuperaron y afianzaron a lo largo del siglo XIX, y hasta bien entrado el XX, diversas piedades en un proceso en el que terminaron por confluír y converger tanto devociones populares como ortodoxas. Suele ser habitual distinguir entre una piedad culta y otra popular¹². Como sabemos, lo popular es un término cargado de ambigüedades y prejuicios. En todo caso, cuando se habla de religiosidad popular se termina por hacer referencia a una formulación vaga que incluye desde prácticas no aprobadas por la jerarquía eclesiástica hasta definiciones que la acercarian a ciertas manifestaciones mágicas o supersticiosas, pasando por la identificación con la religión cotidiana de personas corrientes. Para el caso de las apariciones, como de otras dimensiones de lo que denominamos religiosidad popular, habrá comportamientos que se definirían plenamente como populares de los que participaban los agentes eclesiásticos, incluso de la jerarquía. Y también nos encontraremos con elementos ortodoxos, incluso cultos, que se convirtieron en manifestaciones completamente populares. La mejor manera de comprender las tensiones producidas por este tipo de hibridaciones culturales es atender a que algunos de los principales críticos del fenómeno mariano han sido los obispos de las diócesis donde se produjeron las apariciones.

En definitiva, en no pocas ocasiones durante el período posconciliar las apariciones consolidaron un movimiento disidente minoritario, cuando la intención no era directamente cismática. Este tipo de experiencias estuvieron marcadas por una propuesta moral de carácter integrista, múltiples críticas a la sociedad contemporánea, una teología de combate contra el mundo o un fortalecimiento de una mentalidad de Cristiandad regada de discursos reconquistadores y acentos apocalípticos¹³. La oleada de apariciones españolas entre el tardofranquismo y los años finales de la década de los ochenta es una prueba de este complejo proceso. La cultura visionaria de resistencia, que se reformuló en torno a las apariciones más populares del momento (Umbe, Garabandal, El Palmar de Troya, El Escorial...), se forjó entre el desencanto posconciliar y los miedos a los cambios sociales y políticos que estaban te-

¹² Demetrio Castro, *La religiosidad popular en España. De la crisis del Antiguo Régimen a la sociedad industrial. Algunas cuestiones para su estudio*, en Jorge Uría (ed.), *La cultura popular en la España Contemporánea. Doce estudios*, Biblioteca Nueva, Madrid 2003, pp. 29-43.

¹³ Para un ejemplo mexicano, Juan Carlos Dozal Varela, *Nueva Jerusalén: a 38 años de una aparición mariana apocalíptica*, in «Nuevo Mundo, Mundos Nuevos» s. n. (2012), s.p.

niendo lugar en aquel período de transformación político-social en el campo religioso contemporáneo. Lo que se pretendía, y ratificaba el mensaje mariano, era el restablecimiento o la defensa de la unidad católica frente a los pasos que se estaban comenzando a dar hacia la aceptación del pluralismo político y el establecimiento de una democracia constitucional.

2. Los promotores: la Fundación María Mensajera

Como bien demostró William A. Christian en su estudio seminal sobre las apariciones en Ezkioga durante la Segunda República española, la constante actividad de una serie de promotores de los visionarios ha ayudado a la expansión de estos mensajes¹⁴. La cultura aparicionista posconciliar en lengua española debe mucho a las acciones de la Fundación María Mensajera, una institución esencial para la publicidad del fenómeno visionario que fue regando la geografía peninsular. Esta fundación, localizada en Zaragoza y dirigida por el tradicionalista Francisco Sánchez-Ventura y Pascual (1921-2007), se encargaba de la edición una revista homónima (que salió a la calle en junio de 1970), la publicación de libros a través de la editorial Círculo (que consiguió editar unos noventa y dos títulos a lo largo de tres décadas) y la organización de múltiples conferencias que alimentaban este imaginario aparicionista en el que se mezclaban tintes apocalípticos, antisemitismo y una demonología exaltada¹⁵.

No hubo ni una sola aparición en España en la que no jugase un papel esencial como propagandista; de Garabandal a Umbe, pasando por El Palmar de Troya o las apariciones clásicas como Lourdes, La Salette o Fátima. Abogado y economista, Sánchez-Ventura fue hijo de un importante político católico social aragonés y hermano de quien fuera ministro de Justicia a la muerte del dictador Francisco Franco. Él mismo fue miembro del Consejo Privado del conde de Barcelona don Juan de Borbón en su exilio portugués. En uno de sus libros, dedicado al místico estigmatizado Pío de Pietrelcina se indicaba que «entre los años 1960 y 1963, cuando no se podía hablar de ella, defendió la Monarquía como fórmula de gobierno mejor para España, o en el peor de los casos, la menos mala»¹⁶. Su obra de apologética mariana tuvo un impacto también fuera de las fronteras españolas. La publicación de la fundación se podía leer en inglés (editada en la ciudad de Tacoma, Washington) y en una edición argentina, así como se traducían al japonés algunos resúmenes. *María Mensajera* tenía siempre en su portada una imagen de una estatua

¹⁴ William A. Christian, *Las visiones*.

¹⁵ Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, Francisco Sánchez-Ventura, *María, precursora de Cristo en su segunda venida a la tierra. Estudio de las profecías en relación con el próximo retorno de Jesús*, Círculo, Zaragoza 1973 o Id., *El pensamiento de María mensajera*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 1997.

¹⁶ Francisco Sánchez-Ventura, *El Padre Pío de Pietrelcina. Un caso inaudito en la historia de la Iglesia*, Editorial Círculo, Zaragoza 1976. Sobre el padre Pío, puede verse Sergio Luzzato, *Padre Pio. Miracoli e politica nell'Italia del Novecento*, Einaudi, Torino 2007.

de la Virgen llorando sangre y la siguiente oración: «María, esperanza mía: bajo tu manto quiero vivir y morir, líbrame de pecado en este día y dame tu santa bendición». La fundación, además, facilitaba a sus lectores la posibilidad de comprar todo tipo de *merchandising* mariano: casetes de grabaciones, vídeos, medallas y un largo etcétera de objetos de devoción.

Una de las personas más importante en este engranaje propagandístico era su hijo Juan Carlos Sánchez-Ventura Ferrer, quien lo sustituyó en la dirección de la revista. Como su padre, también escribió libros donde defendía las apariciones marianas o conectaba el *rock and roll* con el satanismo¹⁷. Además de su familia, entre las personas que colaboraron con Sánchez-Ventura, se encontraba la aristócrata Esperanza (popularmente conocida como *Pitita*) Ridruejo. Gracias a Sánchez Ventura, pudo publicar un ensayo sobre las apariciones, donde defendía la realidad de este fenómeno místico¹⁸. Ridruejo utilizó su posición entre la *jet set* española, así como su consecuente popularidad gracias a su continuada exposición en el periodismo de corazón, para extender algunas de las principales claves del mensaje de este movimiento¹⁹. Y tampoco podemos desdeñar que la distribución de esta editorial logró colocar sus ejemplares en los estantes de *El Corte Inglés*, la principal cadena de grandes almacenes en España, durante la década de los noventa del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Y se encontraban a medio camino entre las secciones de “Religión” y “Esoterismo”, demostrando el difícil acomodo para este tipo de literatura propagandística.

María Mensajera ofreció alimento a los devotos de las apariciones. Un repaso de sus publicaciones nos permite comprender que había una denuncia constante a las novedades del concilio, ataques a los judíos, denuncias a las modernidades, una crítica a la jerarquía y una defensa de lo sobrenatural por encima de todo. Cualquier aparición en cualquier punto del planeta podría tener su espacio en las páginas de la revista. Sánchez-Ventura fue reconocido por sus seguidores tras su fallecimiento como «el guerrero de la Virgen» o «el apóstol de los Últimos Tiempos» – de esta pomposa manera se titulaba su revista «órgano informativo al servicio de los Apóstoles de los Últimos Tiempos». Porque, según este propagandista, el principal mensaje que tenía la Virgen para la humanidad era que la época del castigo estaba cerca, había que preparar la necesaria redención para dar paso definitivo al Reino de Dios y la Segunda Venida de Jesucristo²⁰.

¹⁷ Juan Carlos Sánchez-Ventura, *¿Existe el infierno? Un mensaje de otro mundo*, Fundación María Mensajera; Id., *Los peligros del satanismo: el rock 'n' roll y sus mensajes subliminales*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 1997 o junto a su padre: Francisco Sánchez-Ventura - Juan Carlos Sánchez-Ventura, *Reina y Señora de todas las naciones*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 1998 o Id., *El pensamiento de “María mensajera”*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 1997.

¹⁸ Esperanza Ridruejo, *Apariciones de la Virgen María: una investigación sobre las principales Marifanías en el mundo*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 2000.

¹⁹ Esperanza Ridruejo, *Memorias de Pitita*, Temas de Hoy, Madrid 2002.

²⁰ Francisco Sánchez Ventura, *María, precursora de Cristo en su segunda venida a la tierra*, Círculo, Zaragoza 1973.

3. Entre visionarias y creyentes: Garabandal

En junio de 1961, la noticia corría como la pólvora. Unas niñas (Conchita, Jacinta, Mari Cruz y Loli) aseguraban que estaban viendo a la Virgen en un pequeño y apartado pueblo de Cantabria²¹. San Sebastián de Garabandal no era más que una pequeña aldea de montaña. En unos pocos meses, el fenómeno era conocido más allá de la región. Los visitantes comenzaron a llegar para escuchar lo que la Virgen les tenía que contar a través de unas videntes que entraban en profundos éxtasis. Mientras, las experiencias místicas de las jóvenes se iban repitiendo y, en ocasiones, sobresalían por romper con las dinámicas habituales. Por ejemplo, en noviembre de 1962 se rumoreó que una de las niñas había recibido una comunión mística en manos de la propia Virgen. Tres años después, Conchita viajó al Vaticano para entrevistarse con el papa Pablo VI y llevarle el mensaje mariano en una audiencia privada.

El modelo de apariciones era el establecido por las grandes apariciones de la contemporaneidad (Lourdes, La Salette o Fátima) y que el jesuita Carlos M. Staehlin definió como “pastoril” y se ha mantenido sin grandes variaciones hasta el siglo XXI²². Este modelo se resume a partir de cuatro elementos: 1) la visión la tienen unos niños en el campo en un árbol o cueva; 2) la figura se presenta como la Virgen María, confía unos secretos y manda erigir una ermita, anunciando que habrá un milagro confirmador; 3) hay un mensaje de penitencia de los buenos por los pecados de los malos; y 4) en uno de los últimos días de la aparición ocurre algo que es interpretado enseguida como milagroso. Así, el mensaje no se separaba demasiado de otras apariciones del momento. De nuevo, se traslucían de las palabras de las videntes que había que hacer sacrificios y penitencia. Había que convertirse porque el gran castigo estaba cerca. En este sentido, anunciaron que iban a sucederse tres eventos: un aviso, un milagro universal y un castigo. Pero no solo. Unos pocos meses antes del fin del concilio, las videntes denunciaban a los sacerdotes. La Virgen les había dicho que ellos eran los principales responsables de esta deriva de perdición y con ellas se iban a corromper multitud de almas cristianas. Por ello, se conminaba a los creyentes a que fueran ellos los que enderezasen la situación. Estas muchachas jugaron un papel de intermediarias entre la divinidad y los humanos. De esta forma, lograban tener una presencia cotidiana en la vida de muchos de los devotos

²¹ No tenemos, por desgracia, una investigación académica sobre estas apariciones. Algunos libros que pueden ayudar a la reconstrucción de los hechos, pese al carácter apologetico de alguno de ellos, son: Francisco Renedo Carrandi, *El enigma Garabandal*, Almuzara, Madrid 2018; Santiago Mata, *Silencio en Garabandal: el precio pagado por la Virgen*, Freshbook, Rivas-Vaciamadrid 2018; José Luis Saavedra, *Garabandal a la luz de la historia*, Asociación Elisabeth Van Keerbergen, Santander 2018; José María Zavala, *Los últimos tiempos ya están aquí: la vidente Jacinta de Garabandal rompe su silencio*, CustodianMovis, Madrid 2021; o Julia Montilla, *Garabandalistas: un relato fotográfico de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, 1961-1965*, Ediciones Maravilla, Barcelona 2013.

²² Carlos M. Staehlin, *Apariciones. Ensayo crítico*, Razón y Fe, Madrid 1954, pp. 148-152.

y peregrinos que se acercaban a Cantabria para escuchar a la Virgen María y ver a las visionarias.

Como no podía ser de otra forma en un régimen de Cristiandad como el franquista, Fátima era un lugar recurrente, pero no inocente. La «milagrosa imagen portuguesa», como recordaba el reportaje del NO-DO dedicado al paso de la Virgen de Fátima por España en 1948 – incluso el dictador le dispensó una acogida en el Palacio del Pardo – adquirió un fuerte contenido anticomunista dentro de un proceso de «marianización de las masas» y en un contexto marcado por la guerra fría, conectado a la experiencia de la guerra o el temor a una agresión de la URSS a Occidente²³. Al hilo de Fátima y su utilización anticomunista, también en Garabandal se escucharon algunos mensajes que señalaban al comunismo como uno de los grandes peligros de aquel tiempo para la fe y la humanidad. No era extraño: nos encontramos en plena guerra fría y en un contexto que sigue marcado por el enfrentamiento entre comunistas y católicos²⁴.

Otras apariciones marianas del posconcilio remarcaron las mismas claves apocalípticas y/o politizadas. Por ejemplo, unos años antes en el monte Umbe (Vizcaya) la Virgen predijo el fin del mundo para 2001, además de conceder un pozo de agua milagrosa²⁵. Estas apariciones del País Vasco tuvieron como novedad dentro de la lógica aparicionista la distancia temporal entre la primera aparición y las siguientes. La vidente Felisa Sistiaga tuvo su primera visión en 1941. Después pasaron casi tres décadas, hasta que la vidente vivió de nuevo el fenómeno, primero con san Pedro en 1968 y, al año siguiente, de nuevo con la Virgen. Los mensajes también se repitieron ya en la década de los ochenta con la visionaria Amparo Cuevas en Prado Nuevo en El Escorial, donde el anuncio del fin de los tiempos se maceró en un marcado discurso nacionalista anticomunista y antimasónico²⁶. Estas soflamas patrióticas también se pudieron observar en la propaganda que el vidente José Luis Manzano, alias «El Gran Guerrero del Tajo», hacía de su misión. En una hoja volandera que se entregaba en el lugar de las visiones:

«Hermanos espirituales: Todo aquel que lee este escrito. Mucho tiempo antes de que José Luis naciera, estaba escrito que un Guerrero saldría del Tajo, directamente de Toledo. Que con su espada aniquilaría al enemigo (Satanás), que se piensa dueño de nuestras almas. (...) En 1986, se confirmó la Grandeza de su Corazón. La Virgen

²³ Monique Scheer, *Catholic Piety in the Early Cold War Years, or How the Virgin Mary Protected the West from Communism*, in Anette Vowinkel - Marcus Payk - Thomas Lindenberg (eds.), *Cold War Cultures: Perspectives on Eastern and Western European Societies*, Berghahn Books, Oxford-New York 2012, p. 135.

²⁴ William A. Christian, *Religious apparitions and the Cold War in Southern Europe*, in «Zainak» 18(1999), pp. 65-86.

²⁵ Francisco Sánchez Ventura, *Y el agua seguirá curando: apariciones de la Virgen en Alto de Umbe (Bilbao)*, Círculo, Zaragoza 1973 o Jesusa de Irazola y Elorduy, *Las maravillas de Umbe*, Círculo, Zaragoza 1974.

²⁶ Francisco Sánchez Ventura, *Las apariciones y los mensajes de El Escorial responden a una auténtica verdad*, Círculo, Zaragoza 2001.

Santa dijo: en tu Corazón está Santiago. Apóstol de mi Hijo Jesús, Santiago eres tú y tú eres Santiago»²⁷.

Tampoco podemos olvidarnos de que, para que se produjese la aceptación de estas apariciones, el mensaje transmitido no podía entrar en colisión con la fe de los creyentes reunidos en torno a los visionarios. Porque, en el fondo, estos fenómenos expresan siempre, y con nitidez, las preocupaciones y temores del grupo que se reúne en los espacios de las apariciones, así como la mentalidad que se esconde tras la comunidad a la que pertenecen. En palabras de Raymond Carr, «los no creyentes consideran que la experiencia religiosa ha de ser observada desde fuera; pero las vidrieras de Chartres, vistas desde la calle, son un hueco sin sentido; sólo los creyentes dentro de la catedral ven las historias que allí se ilustran»²⁸. Era imprescindible para su aceptación popular que los mensajes y las actitudes de los videntes no se encontraran fuera de ese marco cultural, ya que cualquier variación o comportamiento inconveniente ofrecería el descrédito inmediato de las propias apariciones. En Nueva York, una ama de casa católica se convirtió hasta su muerte en 1995 en una de las principales visionarias del país, a pesar de los ataques de la jerarquía eclesial norteamericana. Veronica Lueken fue una de las puntas de lanza contra el concilio Vaticano II y su reforma litúrgica, una batalla en la que aún sigue inmersa el Apostolado Mundial de San Miguel²⁹. El temor al comunismo y la posibilidad de un conflicto nuclear fueron dos ejes esenciales de las profecías de Lueken³⁰.

Volviendo a Cantabria, la jerarquía católica diocesana no estuvo por la labor de autorizar ni reconocer la aparición. El propio Sánchez Ventura publicó un reportaje, bajo el título *El Misterio de Garabandal*, en el diario *ABC* en septiembre de 1968³¹. Por esa razón, el texto tenía una presentación en la que se señalaba que «El nombre del señor Sánchez Ventura al pie de este trabajo es la mejor garantía de seriedad en el análisis de un tema sobre el que – volvemos a repetir – la jerarquía eclesiástica, y sólo la jerarquía, puede decidir». En aquellos días, los dos obispos que había gobernado la diócesis habían negado la sobrenaturalidad de las apariciones. De uno de ellos, tal y como consta en el reportaje de Sánchez Ventura, se decía que había recibido una advertencia de la Virgen por su incredulidad. Y los creyentes garabandalistas

²⁷ Dicha hoja está publicada en Gabriel Carrón, *El lado oscuro de María*, Agua Clara, Alicante 1992, p. 86.

²⁸ Raymond Carr, *Las apariciones de Ezkioga*, in «Revista de Libros» VII, 8(1997), p. 9.

²⁹ Joseph P. Laycock, *The Seer of Bayside: Veronica Lueken and the Struggle to Define Catholicism*, Oxford University Press, Oxford 2015.

³⁰ Daniel Wojcik, *The Virgin and the Bomb: The Bayside Apparitions, Cold War Anxieties, and Marian Anti-Communism*, in Peter Jan Margry (ed.), *Cold War Mary: Ideologies, Politics, and Marian Devotional Culture*, Leuven University Press, Leuven 2020, pp. 231-260.

³¹ «ABC», 29 de septiembre de 1968. Sobre Garabandal también publicaría Francisco Sánchez Ventura, *Las apariciones no son un mito: el interrogante de Garabandal*, Círculo, Zaragoza 1965 e Id., *La verdad sobre las apariciones de Garabandal: las videntes eran auténticas: cómo responder para que el aviso y el milagro, justificadamente frenados, lleguen cuanto antes*, Fundación María Mensajera, Zaragoza 1998.

habían achacado su fallecimiento en un accidente de coche a este aviso. Por otro lado, las negaciones de alguna de las videntes, las contradicciones o las profecías incumplidas no han menoscabado la creencia de los más devotos.

Como había sucedido en otros lugares de apariciones, surgieron conversiones y vocaciones religiosas como consecuencia de lo vivido en aquel lugar. Tampoco tardaron en generarse una red de instituciones de creyentes en torno a las apariciones de Garabandal por diferentes países. El principal promotor de este desarrollo internacional fue un empresario norteamericano, que respondía al nombre de Joey Lomangino y que visitó la aldea cántabra en 1963 por recomendación del padre Pío. Lomangino se convirtió en un firme devoto e, incluso, señaló que la Virgen le había prometido recuperar la visión que había perdido tiempo atrás. Lomangino generó una estructura de centros y fue uno de esos promotores necesarios para exportar el mensaje de las videntes por el mundo. Al igual que *María Mensajera*, en torno a la asociación *Workers of Our Lady of Mount Carmel* se publica una revista, folletos en diversos idiomas y se podía adquirir otro tipo de objetos relacionados con la Virgen o las videntes. Fundada en 1968, comenzó editando un humilde folleto periódico bajo el título de *Needles*, que dejaría paso a la revista *Garabandal* en el invierno de 1972.

Lomangino viajó por diferentes países como una forma de apostolado mariano. Junto a él se encontraba un grupo de sacerdotes católicos de diferentes nacionalidades y devotos de las visiones. En 1995, produjeron un documental sobre Garabandal que fue emitido en el canal católico EWTN y se le entrevistó en el popular programa televisivo de la misma cadena *Mother Angelica Live*³². Si el ferrocarril había ayudado a la organización de peregrinaciones a Lourdes a mediados del siglo XIX, la popularidad de Garabandal no se puede entender sin el avión. Curiosamente, tres de las cuatro videntes terminarían casándose con ciudadanos norteamericanos y emigrando a los Estados Unidos de América. La moderna cultura visionaria, por lo tanto, no se puede comprender sin estas redes de sociabilidad e intercambio que se establecieron entonces.

En la actualidad, esta cultura visionaria está interconectada gracias a Internet en una densa trama transnacional que ha conformado una comunidad a través de páginas web, listas de correo o perfiles en las redes sociales, donde podemos destacar la utilización de canales en Youtube³³. Se ha generado una activa comunidad virtual aparicionista que, además, conecta las visiones de diferentes tradiciones cristianas como algunas de las ortodoxas (por ejemplo, las de Zeitoun dentro del cristianismo egipcio copto)³⁴. Como es lógico pensar, el uso de la red y la tecnología está ayudando a estos grupos a romper

³² Esta información puede consultarse en la página web de la asociación: <https://www.garabandal.us/>

³³ Paolo Apolito, *Internet y la Virgen. Sobre el visionarismo religioso en la Red*, Laertes, Barcelona 2007.

³⁴ Mériam N. Belli, *An Incurable Past. Nasser's Egypt Then and Now*, University Press of Florida, Gainesville 2013.

con el rígido control eclesial del pasado. Esta vigilancia no es sencilla en un entorno digital. Con todo, también se intuye que hemos entrado en una fase de una elocuente disminución de nuevos casos de apariciones. Parece como si esta cultura visionaria considerase más importante reforzar los ya conocidos (como son los casos de Medjugorje o Garabandal) en vez de crear unos nuevos lugares de devoción y peregrinación.

4. *El Palmar de Troya: una iglesia para un cisma*

La gran mayoría de las apariciones marianas del período del posconcilio se mantuvo dentro de una cultura católica, pese a las evidentes tensiones que producían en el interior de la Iglesia con sus mensajes y profecías de carácter anticonciliar. Pero hubo un caso, ligado estrechamente a este universo aparicionista, que produjo un pequeño cisma: El Palmar de Troya en la provincia de Sevilla a partir de 1968. El inicio del fenómeno no es diferente, por ejemplo, al estudiado en Garabandal. Sin embargo, las niñas que comenzaron a tener visiones dentro del “modelo pastoril” señalado anteriormente fueron desplazadas por otro vidente. Éste terminó por fundar una nueva Iglesia de claras reminiscencias sectarias y que ocasionó un cisma definitivo con la Iglesia católica en los años de la Transición a la democracia en España³⁵. Todo ello bajo la atenta mirada, y con la consecuente denuncia del arzobispo de Sevilla José María Bueno Monreal, que no podía aceptar esta deriva anticonciliar en su diócesis³⁶.

Un año después del inicio de las apariciones, que habían tenido como protagonistas a varias jóvenes de la zona, el contable sevillano Clemente Domínguez anunció que él también había visto a la Virgen. Además, este fue añadiendo nuevas señales, como fenómenos extáticos o la proliferación de estigmas en diferentes lugares de su cuerpo, al repertorio místico. El proceso concluyó con la petición de la Virgen de que fundara una orden religiosa, que terminaría siendo la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Asimismo, Clemente no perdió la oportunidad de ligar sus experiencias con las que se habían producido en Garabandal. Y lo hizo con el apoyo inicial de Francisco Sánchez Ventura, quien en su libro dedicado a El Palmar aseguraba que

³⁵ Magnus Lundberg, *A Pope of their Own. El Palmar de Troya and the Palmarian Church*, Uppsala University, Uppsala 2017 o Anne Cadoret-Abeles, *Les apparitions du Palmar de Troya: analyse anthropologique dun phénomène religieux*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez» 17(1981), pp. 369-391. Otros textos de interés que puede completar la panorámica: Manuel Vidal, *A la extrema derecha de Dios padre*, A.Q., Madrid 1976; Manuel Barrios: *El apasionante misterio del Palmar de Troya*, Planeta 1977; Joaquín Gómez Burón, *El enigma de El Palmar de Troya*, Personas, s.l. 1976; Jorge Decarlíni, *¡Milagro!: éxtasis y sombras en El Palmar de Troya*, Libros del KO, Madrid 2021; u Óscar Carrera, *El Palmar de Troya: historia del cisma español*, Atlantis Ediciones Narrative Books, Aranjuez 2019.

³⁶ Para acercarse a su biografía, Julio Jiménez Blasco, *El Cardenal José María Bueno Monreal: un humanista integral. Una biografía (1904-1987)*, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla 2016.

era una continuación de lo experimentado en Cantabria unos años antes³⁷. Ambas apariciones, por lo tanto, se intentaban interrelacionar para ganar en importancia. Con la colaboración del abogado Manuel Alonso Corral, Domínguez comenzó a levantar una comunidad visionaria que terminó por conseguir que el arzobispo vietnamita Pierre Martin Ngô Đình Thục le ordenase obispo – por el rito tridentino – en enero de 1976 junto a otros creyentes de su entorno³⁸. En realidad, el elegido fue Thục porque el arzobispo Marcel Lefebvre, quien ya se había erigido en la cabeza del movimiento anticonciliar a través de su Fraternidad Sacerdotal San Pío X, había declinado la invitación de acudir a El Palmar³⁹. Éste fue el primer paso para la creación de una nueva Iglesia. Al poco tiempo el prelado vietnamita fue excomulgado por Pablo VI junto a los obispos que había consagrado en Andalucía⁴⁰. Según el Derecho Canónico, aquella ordenación había sido ilícita.

Para situarnos en un contexto más amplio, debemos subrayar que Thục fue uno de los principales defensores de las tesis sedevacantistas en la segunda mitad del siglo pasado, ya que consideraba que la elección de Pablo VI no había sido legítima⁴¹. Este arzobispo, con sus ordenaciones, intentaba generar la imagen entre los fieles de que existía una sucesión apostólica en varios personajes que defendían este tipo de lectura tradicionalista e integrista. El sedevacantismo también estaba en el corazón del mensaje mariano de El Palmar y fundamentó la creación de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. El cisma visionario se hacía realidad y Clemente Domínguez se convertía en el papa Gregorio XVII aprovechando la muerte de Pablo VI. De hecho, en una entrevista concedida al *ABC* por la mano derecha del nuevo pontífice palmariano se denunciaba «la profusión de errores, de herejías, de apostasias de los sacerdotes y obispos; a la inmoralidad en el mundo, a la falta de autoridad de las jerarquías eclesásticas... Puede ser esta una razón de por qué el Señor da tantos mensajes»⁴².

No era el único visionario del momento que se había lanzado a crear su propia iglesia y autonombrarse pontífice de la Iglesia universal. El sacerdote francés Michel-Auguste Collin anunció que asumía el papado a partir de una revelación tras la muerte del papa Juan XXIII⁴³. Eligió el nombre de Clemente XV y estableció su sede en una localidad de Lorena, en el monasterio de Santa

³⁷ Francisco Sánchez Ventura, *Las apariciones en el Palmar de Troya*, Círculo, Zaragoza 1970, p. 17.

³⁸ Edward Jarvis, *Sede Vacante: The Life and Legacy of Archbishop Thuc*, Apocryphile Press, Berkeley 2018.

³⁹ Sobre Lefebvre y su entorno, Giovanni Miccoli, *La Chiesa dell'anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Roma*, Editori Laterza, Roma-Bari 2011.

⁴⁰ «ABC», 16 de enero de 1976.

⁴¹ Pier Luigi Zoccatelli, *Sedevacantism and Antipopes*, in J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), *Religions of the World. A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. Volume Six: S-Z*, Abc-Clio, Santa Bárbara 2010, pp. 2562-2566.

⁴² «ABC», 24 de noviembre 1976.

⁴³ Antoine Delestre, *Clément xv: prêtre lorrain et pape à Clémery*, Presses Universitaires de Nancy- Editions Serpenoise, Nancy-Metz 1985.

María Corredentora. La Iglesia Renovada de Cristo se desarrolló gracias a los mensajes de las apariciones de Lourdes, Fátima o La Salette y sus clérigos comenzaron a usar en sus celebraciones el rito tridentino modificado. Y lo mismo sucedió con el alemán William Kamm, asentado en Australia y quien afirmó que la Virgen le había señalado como el sucesor de Juan Pablo II⁴⁴. Cuando esto no sucedió, él y sus seguidores aceptaron como un cambio de planes a Benedicto XVI. En mayo de 2007, Kamm fue declarado culpable por una serie de agresiones sexuales a varias adolescentes. En la actualidad, su movimiento es dirigido por Malcolm Broussard, que auto-identifica como obispo de la línea sedevacantista iniciada por el arzobispo Thuc.

El mensaje palmariano poseía matices propios, que incluyen hasta una versión propia de la Biblia. Si bien se asentaba en la habitual lectura apocalíptica de la devoción mariana y una denuncia de la jerarquía católica por estar inmersa en herejía desde el concilio Vaticano II, también recogía una politización extrema en clave nacionalcatólica que se ligaba a una cruzada anticomunista. Tanto es así que llegaron a considerar que el dictador Francisco Franco o el líder falangista José Antonio Primo de Rivera eran santos que pertenecían a la tradición de su iglesia. En un mensaje en el Día de la Hispanidad de 1975, la divinidad explicaba por boca del vidente que «la izquierda avanzará y se sentará en el poder. Durará poco. Después surgirá el Gran Caudillo del Tajo»⁴⁵. De nuevo, nos encontramos con la misma profecía de un gran guerrero nacido en las riberas del río Tajo que, a veces, se ligaba a los pronósticos sobre la aparición de un Gran Monarca en la historia de origen español. El arranque de este vaticinio se encuentra en las palabras de un falso ermitaño del Pirineo francés, conocido por el nombre de Bug de Milhas, que tuvo cierto recorrido popular en la segunda mitad del siglo XIX español. En una de sus profecías, señalaba «entonces el Tajo producirá un guerrero, valiente como el Cid, reunirá en torno de sí innumerables huestes, y con ellas saldrá al encuentro del formidable gigante que con sus feroces soldados se adelantará a la conquista de la península»⁴⁶.

Los mensajes de Bug de Milhas habían ido pasando a través de diversos textos durante décadas como, por ejemplo, la Apología del Gran Monarca del sacerdote tradicionalista José Domingo Corbató, la publicística mariana de las apariciones de Ezkioga o la recopilación durante el franquismo de las principales profecías sobre el imponente destino de la nación por parte del también sacerdote Enrique López Galuá⁴⁷. Es interesante detenerse un momento en la conexión existente entre el universo profético decimonónico

⁴⁴ Christophe Hartney, *More Catholic Than the Pope: The Catholic Career of William Kamm, and the Rise of the Order of St Charbel*, in «Alternative Spirituality and Religion Review» VII, 2(2016), pp. 279-293.

⁴⁵ Citado en Jesús Torbado, *Milagro, milagro*, Plaza y Janés, Barcelona 2000, p. 286.

⁴⁶ Bug de Milhas, *Profecías*, Casa Llorens, Barcelona 1863, p. 4.

⁴⁷ José Domingo Corbató, *Apología del Gran Monarca*, Biblioteca Española, Valencia 1904 y Enrique López Galuá, *Futura grandeza de España según las profecías: (notables predicciones sobre el presente y el futuro próximo de España*, Moret, La Coruña 1939.

con la cultura visionaria de la segunda mitad del siglo xx. La conexión entre dos universos distantes pero similares en cuanto al impacto que produce en la memoria popular a través de la experiencia apocalíptica de ciertas profecías. Porque diferentes movimientos rurales y milenaristas desarrollados en el siglo xix no hubiesen sido posibles sin la creencia en este universo sobrenatural. Por ejemplo, el profeta mesiánico Davide Lazzaretti, el Cristo dell'Amiata, fundó la Iglesia Giurisdavidica en la Toscana. Lazzaretti, que también decía haber tenido visiones de la Virgen, se ligó a la descendencia de la monarquía francesa como un mesías enviado por Dios para la liberación de los hombres en el final de los tiempos tras un período de castigos y penitencia⁴⁸. Más desconocidos por la escasez de fuentes, aunque dentro de este marco cultural, hubo pequeñas comunidades milenaristas en algunas zonas del País Vasco tras la última derrota carlista, como el “manzanero de Mallabia”, que predicaba la proximidad del fin del mundo, o Hilario Intxausti, que anunciaba la Segunda Venida de Jesús ante la cercanía de grandes desastres y guerras⁴⁹.

Con todo, y como en otros casos de este período, estas apariciones saltaron las fronteras de España. A El Palmar se acercaron numerosos devotos marianos de otras nacionalidades. No fueron pocas las ocasiones en las que Clemente Domínguez y Manuel Alonso recorrieron diversos países de Europa y América para expandir el movimiento palmariano. Algunos de estos creyentes eran millonarios que ayudaron económicamente al desarrollo del movimiento. Y, por ejemplo, estas colaboraciones permitieron la construcción de una basílica que se convirtió en la sede pontificia, que intentaba imitar la grandeza arquitectónica de San Pedro en el Vaticano, y a sostener una pequeña comunidad internacional de creyentes. O, lo que es lo mismo, quisieron que El Palmar de Troya se convirtiera en una nueva Roma.

5. *Unas breves conclusiones*

En esta breve aproximación se ha intentado mostrar cómo, en el marco de un conflictivo posconcilio, la cultura aparicionista se tensionó. El modelo tradicional se utilizó para contarrestar algunos cambios que se habían producido en el Vaticano II. Una cierta memoria de la tradición mariana se había visto trastocada por los documentos conciliares. De esta forma, este universo visionario fue fraguando una subcultura dentro del catolicismo con sus propias dinámicas internas. En el caso español, además, se debería tener en cuenta el contexto tambaleante de un régimen de Cristiandad que comenzaba a ser discutido. El Palmar de Troya sirve de ejemplo de la ruptura definitiva de una parte de esta subcultura con la Iglesia católica. Como se ha identifica-

⁴⁸ Hilaire Multon, *Les marges du christianisme au XIX^e siècle: l'exemple de David Lazzaretti, prophète du Monte Amiata (1834-1878)*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Italie Méditerranée» 113(2001), pp. 369-423.

⁴⁹ Citado en José Miguel de Barandiarán, *Nacimiento y expansión de los fenómenos sociales*, in «Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore» IV(1924), pp. 153-229.

do en este trabajo, cualquier acercamiento a estas cuestiones pasa por analizar a los videntes, los creyentes y los promotores. Estos tres grupos nos dan información para conocer la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo.

En definitiva, la importancia social y religiosa de lo sobrenatural en la vida cotidiana de los católicos durante la contemporaneidad está fuera de toda duda. El análisis de esta cultura visionaria está por hacer. Como hemos visto, tenemos estudios parciales – aunque aún nos quedan investigaciones detalladas sobre algunas de estas apariciones, como Garabandal o El Escorial-, pero debemos seguir avanzando en una interpretación global. Estas investigaciones nos proporcionan una herramienta indispensable para entender las múltiples adaptaciones del catolicismo ante la transformación del mundo moderno. Toda una cultura visionaria católica apocalíptica, que reprobaba la modernidad, se cimentó al calor de las apariciones y tuvo sus efectos en los conflictos del posconcilio dentro del catolicismo.

ABSTRACT

This article aims to analyze the presence of popular religiosity in the daily lives of Spanish Catholics by examining the various Marian apparitions that occurred during the post-conciliar period. It is essential to consider the cultural and political impact attributed to the Virgin Mary when studying the religious history of countries with a Christian tradition. Moreover, the tensions that emerged within Catholicism regarding diverse interpretations of the faith and the significance of Marian devotion are significant. Notably, the apparitionist culture that developed in the first half of the twentieth century played a pivotal role in addressing popular-level theological questions, such as the role of Mary as co-redeemer. The text endeavors to explore the interrelation between visionaries, believers, and promoters, highlighting their interconnectedness.

KEYWORDS

Catholicism; Marian Apparitions; Council Vatican II

PAROLE CHIAVE

Cattolicesimo; apparizioni mariane; Concilio Vaticano II

